
14 DE ABRIL – DIA NACIONAL DA LUTA PELA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

DOI: 10.5281/zenodo.15490396

Thays Cristina Rodrigues Cangussu de Freitas¹

¹Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional (PROFEI) – UEMG
thays.defreitas.uemg.t5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7744067487974657>

Fernanda de Jesus Costa²

²Professora e orientadora da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG
fernanda.costa@uemg.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9387752688292084>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

RESUMO: Criado em 2004 pelo Conselho de Psicologia, o Dia Nacional da Luta pela Educação Inclusiva é celebrado em 14 de abril. Nesta data, a sociedade é convidada a refletir sobre a importância de participar de uma luta que contemple a diversidade, buscando promover a erradicação dos danos historicamente causados pelas políticas públicas segregacionistas. Com intuito de verificar o que foi desenvolvido nos mais variados espaços sociais do território brasileiro, objetivou-se com este trabalho, identificar a produção científica de profissionais de áreas multidisciplinares a respeito do Dia Nacional da Luta pela Educação Inclusiva; portanto, buscou-se analisar nos estudos, as práticas e as ações desenvolvidas neste dia, ao longo dos últimos cinco anos, que contemplassem a real luta pela inclusão em nosso país. Como resultado, obteve-se o achado de um único trabalho. O que demonstra que ainda é preciso pesquisas relacionadas com o objetivo de debater de forma mais efetiva aspectos relacionados com esta temática.

Palavras-chave: Conselho de Psicologia; Educação inclusiva; Inclusão; 14 de abril.

1. INTRODUÇÃO

Criado em 2004 pelo Conselho de Psicologia, o Dia Nacional da Luta pela Educação Inclusiva é celebrado em 14 de abril. Segundo o próprio Conselho Regional de Psicologia - 16ª região-ES (2017) esta data foi criada para mobilizar profissionais da Psicologia na defesa de políticas construídas em favor da inclusão escolar de pessoas historicamente excluídas do processo educacional.

No entanto, cabe ressaltar, que o conceito de inclusão vem sendo aplicado erroneamente a muitas décadas. Segundo Camargo, (2017), este conceito tem sido associado constantemente e somente ao contexto escolar, o que o torna muito simplório. Pensar em inclusão, é compreender que ela deve ser aplicada em diferentes contextos, portanto, nos mais variados espaços físicos disponíveis em nossa sociedade.

Um fato a ser observado, é que a inclusão escolar faz-se importante, na medida em que busca garantir que todos os estudantes tenham acesso à educação de qualidade, independentemente de suas necessidades; no entanto, como bem pontua Camargo (2017), num futuro próximo, esses estudantes sairão destes espaços escolares; e por isso, fora dos muros da escola, também é preciso que essas pessoas encontrem um ambiente inclusivo e que se adapte à realidade de diferentes seres humanos, com suas características e peculiaridades.

A vista disso, observa-se portanto, que a inclusão, ainda não é uma prática universal. Por este motivo, o dia 14 de abril pode se tornar uma data ainda mais notável, pois a sociedade é convocada a refletir sobre a importância de participar de uma luta que é de todas as pessoas, uma luta que contemple a diversidade, fundamentada nos Direitos Humanos, buscando promover a erradicação dos danos historicamente causados pelas políticas públicas assistencialistas e segregacionistas, vistas ao longo da história em nosso país.

Assim sendo, com intuito de verificar o que foi desenvolvido nos mais variados espaços sociais do território brasileiro, objetivou-se com este trabalho, identificar a produção científica de profissionais de áreas multidisciplinares a respeito do Dia Nacional da Luta pela Educação Inclusiva; portanto, buscou-se analisar os estudos, as práticas e as ações desenvolvidas neste dia, ao longo dos últimos cinco anos, que contemplem a real luta pela inclusão em nosso país.

2. METODOLOGIA

Para tanto, foram realizadas análises cienciométricas de artigos publicados entre abril de 2020 a abril de 2025, com o objetivo de apresentar estudos recentes que envolvam essas temáticas relacionadas a inclusão. Quatro bases de dados foram utilizadas durante as pesquisas: SciELO, Google Acadêmico, Portal de periódicos da CAPES, e Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - (BDTD). As palavras-chave buscadas nestes trabalhos foram relacionadas ao dia 14 de abril e ao Dia Nacional da luta pela educação inclusiva.

Ressalta-se que a análise cienciométrica é multidimensional e requer a análise combinada de diferentes indicadores (Vinkler, 2006). Por isso, os temas que interessam à cienciométrica estão relacionados ao crescimento e desenvolvimento das áreas e campos científicos. Nesse sentido, a cienciométrica pode ser desenvolvida com objetivos de identificar as tendências e o crescimento do conhecimento em uma área; determinar o desempenho dos sistemas de recuperação da informação; avaliar os aspectos estatísticos da linguagem, das palavras e das frases, além de medir o crescimento de determinadas áreas e o surgimento de novos temas. (Vanti, 2002).

Portanto, o trabalho foi dividido em duas fases: fase exploratória de pesquisas de trabalhos científicos e leitura dos seus resumos e conseqüentemente dos resultados obtidos em suas atividades. Por isso, na fase exploratória realizou-se um levantamento bibliográfico apresentado nos resultados deste presente trabalho.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao realizar uma busca de produções científicas brasileiras com palavras-chave relacionadas ao dia 14 de abril ou ao Dia Nacional da luta pela educação inclusiva no site da SciELO (Scientific Electronic Library Online), não verificou-se nenhum trabalho que identificasse o referido assunto em seus artigos.

Uma busca com as mesmas palavras-chave, foi realizada no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - (BDTD), do qual também não sobreveio nenhum resultado.

Na biblioteca virtual do Portal de Periódicos da CAPES, verificou-se através das palavras-chave supracitadas, treze artigos que tratavam de forma genérica, sobre da importância da luta pelos direitos da pessoa com deficiência. No entanto, em nenhum dos trabalhos encontrados foi mencionado o dia 14 de abril como o dia nacional da luta pela educação inclusiva; bem como não se observou nestes documentos, ações voltadas para a comemoração ou reflexão da importância deste referido dia.

No entanto, utilizando a ferramenta do Google Acadêmico (Scholar), localizou-se um único artigo científico intitulado: “*Educação inclusiva: um comparativo sobre o que defende a LDB com a realidade da prática educacional no Brasil*”, das autoras: Camilly Lins da Silva, Edilene Gomes Pacheco da Silva e Natalia Maria da Silva; publicado em 24 de abril de 2023.

Ressalta-se que as palavras-chave do artigo supracitado eram: Educação Especial; Equidade; Inclusão e LDB, no entanto, o Google Acadêmico apresenta em sua pesquisa, parte do texto publicado, onde foi possível identificar no corpo do seu texto, em sua segunda página, uma pesquisa relacionada ao dia nacional da luta pela educação inclusiva.

Relata-se que o artigo acima mencionado, objetivava examinar a educação inclusiva como um direito social fundamental, utilizando o texto da LDB sobre inclusão e os artigos de Ferreira (2003), Glat (2003), Pletsch (2009), Barbosa (2018) e Beyer (2003) como trabalhos norteadores do seu artigo.

Pontua-se que ao verificar o assunto do artigo encontrado, verificou-se no corpo do seu texto, a importância do dia 14 de abril, data em que segundo as autoras, é destinada a uma

grande luta em busca da inclusão e não segregação. Segundo as responsáveis, o dia 14 de abril, se torna mais uma forma de se empenhar em busca de garantir o direito básico de inclusão para todos os brasileiros.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a pesquisa realizada e a historiografia relacionada ao Dia Nacional da Luta pela Educação Inclusiva, constata-se que do ano de 2004 até a presente data, pouco se falou sobre a importância do referido dia. É certo, que o Conselho Federal de Psicologia (CFP) tomou o pontapé inicial, quando pela primeira vez, chamou atenção para a indigna condição a que estão submetidos milhões de crianças, adolescentes e jovens brasileiros, que são constantemente privados de contextos de desenvolvimento adequado e por sofrerem com o abandono e a exclusão. No entanto, o que a busca nas quatro bases de dados científicos nos indica, é que os próprios profissionais de Psicologia não se mobilizaram ou fizeram a devida divulgação das suas ações tomadas em referência a presente data, pois um único artigo científico foi encontrado num período de cinco anos.

Destaca-se que outros profissionais que atendem ou estão ligados a questões sociais relacionadas a inclusão, também deixam margem para críticas, na medida em que não propuseram ações neste dia, voltadas principalmente para a igualdade de possibilidades e oportunidades.

Entende-se que atividades podem ter sido desenvolvidas ao longo destes 21 anos, no entanto, quase nada foi encontrado na base de dados de produções científicas no Brasil. Dados como esse acabam reafirmado o que muitos autores apresentam em seus trabalhos, quando mencionam que a inclusão ainda não é uma realidade em todos os espaços sociais.

Por isso, apesar de a data ser instituída desde 2004, há muito para se fazer, para que a efetiva luta pela inclusão seja um movimento que promova de fato a igualdade de direitos e oportunidades, para todas as pessoas, independentemente de suas habilidades físicas ou cognitivas e dos ambientes sociais disponíveis em sociedade.

REFERÊNCIAS

CAMARGO, Eder Pires de Inclusão social, educação inclusiva e educação especial: enlaces e desenlaces EDITORIAL Ciênc. educ. Bauru, SP, v 23, n 1 Jan-Mar 2017. Disponível em <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/HN3hD6w466F9LdcZqHhMmVq> Acesso em: 15. abr. 2025

Conselho Regional de Psicologia - 16ª região; 14 de abril é o Dia Nacional de Luta Pela Educação Inclusiva; Espírito Santo; 14 de abril de 2023; Disponível em: <https://crp16.org.br/14-de-abril-e-o-dia-nacional-pela-educacao-inclusiva/> Acesso em: 16. abr. 2025.

Conselho Federal de Psicologia (CFP); 14 de abril: Psicologia na luta por uma educação inclusiva de fato; 12 de abril de 2017; Disponível em: <https://site.cfp.org.br/14-de-abril-dia-nacional-de-luta-pela-educacao-inclusiva/> Acesso em: 16. abr. 2025.

Educação, inclusão e diversidade: abordagens e experiências - Volume 1 / Organizadores Cristiana Barcelos da Silva, Glaucio Martins da Silva Bandeira, Patrícia Gonçalves de Freitas. – Rio de Janeiro: e-Publicar, 2023. Disponível em: <https://editorapublicar.com.br/ojs/index.php/publicacoes/article/view/246/202> Acesso em: 15. abr. 2025.

KASSAR, M. C. M.; REBELO, A. S. Abordagens da Educação Especial no Brasil entre Final do Século XX e Início do Século XXI Rev. bras. educ. espec., Marília, v.24, Edição Especial, p.51-68, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/zykqKsDdgtM8GJXsctSYQjJ/> Acesso em: 15. abr. 2025

Vanti, N. A. (2002). Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o registro da informação e a difusão do conhecimento. Ciência da Informação, 31(2), 152-162. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ci/a/SLKfBsNL3XHPPqNn3jmqF3q/abstract/?lang=pt> Acesso em: 22. abr. 2025

Vinkler, P. (2006). Composite scientometric indicators for evaluating publication of research institutes. Scientometric, 68(3), 629-642. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-006-0123-z> Acesso em: 22. abr. 2025